

Cinética de secado de la levadura cervecera (*Saccharomyces cerevisiae*)

A. Picado^{1*}, R. Mendieta¹ y J. Martínez²

¹Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)
PO Box 5595, Managua, Nicaragua
E-mail: apolinar.picado@uni.edu.ni

²Dept of Chemical Engineering and Technology, Royal Institute of Technology (KTH)
S-100 44 Stockholm, Sweden
E-mail: jmc@ket.kth.se

(recibido/received: 15-Julio-2005; aceptado/accepted: 14-Nov-2005)

RESUMEN

En este trabajo se estudió la cinética de secado de la levadura cervecera tomando en consideración el fenómeno de encogimiento presentado por la misma. Los datos experimentales se obtuvieron a tres temperaturas diferentes. Se evaluó el encogimiento volumétrico y de grosor de la levadura por medición directa determinada durante el secado. Se encontró que el encogimiento de la levadura es casi isotrópico e incide significativamente en la velocidad de secado. Además, la levadura durante el secado presenta solamente un periodo de velocidad decreciente y no exhibe curva característica de secado.

Palabras claves: curva característica de secado; encogimiento; levadura; secado

ABSTRACT

In this work, the drying kinetics of the brewer yeast was studied taking into account the shrinkage effect. The experimental data were obtained using three different temperatures. The volumetric and thickness shrinkage was evaluated by direct measurement. It was found that yeast shrinkage is almost isotropic and has a considerable effect on the drying rate. In addition, during the drying the yeast shows only one falling rate period and does not exhibit a characteristic drying curve.

Keywords: characteristic drying curve; drying; shrinkage; yeast

* Autor para la correspondencia

INTRODUCCIÓN

El secado de la levadura cervecera es comúnmente utilizado como un método de preservación de la misma, ya que a través de la remoción de la humedad contenida en esta se evita la degradación o el deterioro causado por agentes externos. Este proceso depende de factores tales como la velocidad, temperatura, humedad y dirección del aire de secado, involucrando simultáneamente la transferencia de calor y masa. Otro factor de importancia que afecta la velocidad de secado es el llamado encogimiento del material.

Aunque, muchos estudios de secado indican que el proceso de secado puede dividirse en un periodo de velocidad constante y en uno o dos periodos de velocidad decreciente, el periodo de velocidad constante no existe para la mayoría de productos biológicos y bajo condiciones específicas (Bellagha *et al.*, 2002). Muchos de los modelos matemáticos de secado que incluyen ecuaciones de transferencia de calor y masa con condiciones iniciales y de contornos adecuadas, asumen que el encogimiento es insignificante. En el caso de los alimentos, especialmente la levadura dicho fenómeno es raramente despreciable.

Numerosos autores han propuesto incorporar en los modelos de secado el efecto del fenómeno de encogimiento (Moreira *et al.*, 2000), determinando previamente la relación existente entre el cambio volumétrico y el contenido de humedad del sólido por medio de una ecuación general que describa el comportamiento de la deformación a lo largo del proceso de secado. Asimismo, utilizando el modelo de van Meel (1958) de la curva característica de secado, es posible representar las curvas de velocidad de secado de un producto dado, obtenidas bajo diferentes condiciones experimentales por una simple curva de velocidad de secado normalizada (Keey, 1978).

El objetivo de este trabajo fue estudiar la influencia del fenómeno de encogimiento sobre la cinética de secado de la levadura cervecera y la determinación de su curva característica de secado.

TEORÍA

El encogimiento afecta muchas propiedades del material, y particularmente en procesos de secado es importante determinar su influencia sobre el coeficiente de difusión que rige la cinética de secado. Entre los métodos de la literatura que describen el encogimiento de alimentos, Gekas y Lamberg (1991) proponen tomar en cuenta el efecto del encogimiento sobre la difusión de la humedad incorporando el cambio del volumen en el coeficiente efectivo de difusión, lo que nos lleva a (Moreira *et al.*, 2000):

$$\frac{D_{\text{eff}}}{D_{\text{eff,ref}}} = \left(\frac{V}{V_{\text{ref}}} \right)^{2/d} \quad (1)$$

donde D_{eff} es el coeficiente de difusión efectivo y V es el volumen a un tiempo dado de la muestra a secar. El exponente “d” toma el valor de uno en el caso unidimensional y el valor de tres para el encogimiento isotrópico tridimensional (Sjöholm y Gekas, 1995). Por consiguiente, este parámetro puede ser visto como una medida del grado de isotropía de la deformación y está relacionada a un encogimiento lineal y volumétrico por:

$$S_v = S_g^d \quad (2)$$

donde S_v y S_g son los encogimientos volumétrico y de grosor respectivamente y están definidos como:

$$S_v = \frac{V}{V_{\text{ref}}} = \frac{V}{V_o} \quad (3)$$

$$S_g = \frac{G}{G_{\text{ref}}} = \frac{G}{G_o} \quad (4)$$

donde G es el grosor de la muestra.

METODOLOGÍA

La levadura cervecera empleada en estos experimentos se obtuvo a través de la filtración de la lechada proveniente del área de

fermentación–maduración de la empresa cervecera nacional, la cual presentó una humedad inicial de 71.73 % en base húmeda (Mendieta y Picado, 2002).

Para llevar a cabo la determinación de la relación área–volumen–humedad, en cada experimento se utilizaron muestras de forma cúbica de aproximadamente $1 \times 10^{-6} \text{ m}^3$. Éstas se pesaron y colocaron sobre un portamuestra, para luego ser introducidas a un horno y secarse a la temperatura deseada. Los experimentos se llevaron a cabo a tres temperaturas distintas: 40, 50 y 60 °C. Las muestras eran introducidas al

horno hasta que éste alcanzaba condiciones estables. Durante el experimento las muestras eran retiradas del horno para tomar los datos de dimensión y de masa respecto al tiempo. Los datos de dimensión eran tomados con un medidor de Vernier y los de masa con la ayuda de una balanza analítica.

En la determinación de las curvas de secado se utilizó una planta piloto experimental de secado, que consiste en un sistema balanza–túnel de viento. En la Fig. 1 se muestra un diagrama del sistema.

Fig.1 Diagrama del sistema balanza–túnel de viento.

En este sistema se realizaron experimentos a temperaturas de 40, 50 y 60 °C. Donde la velocidad del aire se mantuvo constante e igual a 1.2 m/s. La levadura se colocó en un portamuestra rectangular con dimensiones de 30.65 mm × 109.80 mm de modo que su superficie quedara totalmente cubierta. Antes empezar cada experimento se hizo operar el ventilador, enseguida se conectó la resistencia y se estableció el punto de control en el controlador de temperatura, al mismo tiempo se preparó el programa de adquisición de datos. Una vez que el aire alcanzó la temperatura

deseada se desvió el flujo de aire y se colocó la muestra en el secador, se registró su peso y luego se hizo pasar el flujo de aire. En ese momento se inicializó el programa de adquisición de datos WORKBENCH®, el cual registró los datos de masa cada 12 segundos. Para determinar el peso del sólido seco, m_s , en las muestras se dejaron estas en el secador hasta que no se obtuvo una variación en el peso. El contenido de líquido en base seca durante el experimento fue calculado a partir de los pesos de la muestra m_i obtenidos al tiempo t_i de acuerdo a la siguiente relación:

$$X_i = X_{i-1} + \frac{1}{m_s} \left(\frac{m_1 - m_{i-1}}{t_i - t_{i-1}} \right) \quad (5)$$

La velocidad de secado esta definida por la siguiente ecuación:

$$N_v = - \frac{m_s}{A_s(X)} \frac{dX}{dt} \quad (6)$$

Utilizando los datos de contenido líquido como función del tiempo y una aproximación centrada de la derivada, es posible determinar la velocidad de secado como función del contenido líquido:

$$N_v(X_i) = - \frac{m_s}{A_s(X_i)} \left(\frac{X_{i+1} - X_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}} \right) \quad (7)$$

El procesamiento de los datos experimentales se hizo utilizando un programa escrito en MATLAB®, este programa lee los datos experimentales obtenidos y construye las curvas de secado y de velocidad de secado de acuerdo a las ecuaciones (5) y (7).

Para construir la curva característica de secado se utilizó la metodología planteada por van Meel (1958): primero se calculó la velocidad relativa y el contenido de humedad característico para cada curva de velocidad de secado. Después se graficó la velocidad relativa en función del contenido de humedad característico para cada curva de velocidad de secado y finalmente se determinó el polinomio de mejor ajuste.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para la determinación de la relación área-volumen-humedad, se realizaron tres gráficos con el objetivo principal de encontrar una ecuación característica de encogimiento. Con el gráfico S_v, S_g vs. X_h (ver Fig. 2) se determinó el comportamiento del encogimiento tanto de volumen como de grosor para cada temperatura; se puede observar como el encogimiento volumétrico y de grosor dependen del contenido de humedad de las muestras. Tanto el encogimiento volumétrico como el de grosor presentan dos períodos durante el secado. El

primero corresponde a un período decreciente y el segundo a uno esencialmente constante. Este comportamiento es similar en las tres pruebas realizadas a 40, 50 y 60 °C. Para las tres temperaturas el encogimiento de grosor es constante a partir de un contenido de humedad de 0.12 (base húmeda), y para el encogimiento volumétrico a partir de una humedad de 0.054. Este fenómeno se explica con el hecho de que las capas exteriores pierden humedad antes que las interiores. La concentración de humedad en estas capas es menor que en el interior y las capas superficiales se contraen frente a un núcleo central de volumen constante. Esta contracción de la superficie produce agrietamiento, roturas y alabeos. Por otra parte, puesto que la difusividad es sensible a la concentración de humedad, la resistencia a la difusión en las capas externas aumenta con la deshidratación superficial. Esto acentúa el efecto de encogimiento impidiendo el flujo de humedad hacia la superficie y aumentando así el gradiente de humedad cerca de la superficie (McCabe *et al.*, 2005).

Fig. 2 Encogimiento volumétrico y de grosor de la levadura vs. Contenido de humedad base húmeda.

En el gráfico S_v vs. S_g se determinó que el tipo de encogimiento predominante en el secado de la levadura cervecera es casi isotrópico ($d =$

2.5598), presentándose una relación lineal entre el encogimiento volumétrico y el de grosor (ver Fig. 3).

En el caso del gráfico S_a vs. X/X_o , se determinó una curva característica de encogimiento mediante un polinomio de ajuste que representa

la variación del área respecto al contenido de humedad:

$$A_s = A_{s0} [0.3787(X/X_o) + 0.6181] \quad (8)$$

Se observa que para las temperaturas de estudio el comportamiento es lineal (ver Fig. 4).

Fig. 3 Relación entre el encogimiento volumétrico y de grosor de la levadura.

Fig. 4 Encogimiento superficial de la levadura vs. Contenido de humedad base seca.

En la Fig. 5 se muestran las curvas de secado obtenidas a 40, 50 y 60 °C. En estas se aprecia que a una mayor temperatura de secado disminuye considerablemente el tiempo de la operación, lo cual concuerda con la teoría ya que al aumentar la temperatura, se intensifica el proceso de secado porque la fuerza impulsora se hace mayor.

Fig. 5 Curvas de secado obtenidas para la levadura cervecera.

Para la determinación de las curvas de velocidad de secado, se consideró la influencia del fenómeno de encogimiento que presenta la levadura, mediante una corrección en el programa escrito en MATLAB[®] que resuelve la ecuación de velocidad de secado. Esta corrección consistió en incluir la ecuación característica de encogimiento determinada.

En la Fig. 6 se muestran las curvas de velocidad de secado obtenidas a las temperaturas de estudio. Se observa que la velocidad de secado a las diferentes temperaturas considerando el fenómeno de encogimiento es inferior a aquellas que no lo incluyen, ya que estas toman en cuenta la disminución del área de secado.

Por otro lado, las curvas de velocidad obtenidas no presentan período de velocidad constante lo

que es común en el secado de materiales de origen biológicos, ya que la humedad que se retira de ellos mediante secado es mayormente la humedad que se encuentra en su interior; es decir, la humedad ligada. Esto indica que en todo momento el secado se efectúa con resistencia en el sólido. En las curvas de velocidad a 40 y 60 °C, se observa que a partir del tiempo cero hay un breve calentamiento del sólido hasta alcanzar la velocidad máxima de secado N_w a su correspondiente X_{cr} .

Fig. 6 Curvas de velocidad de secado obtenidas para la levadura cervecera.

Partiendo de que el aire usado estaba completamente seco, el contenido de humedad en el equilibrio es cero. De igual forma, al no existir período de velocidad constante se desconoce el valor real de X_{cr} y de N_w por lo que se tomaron los valores iniciales de X y N_v en el período decreciente, que a la vez representan los máximos valores de estos parámetros los cuales fueron empleados en la determinación de la velocidad relativa de secado y el contenido característico de humedad. En el caso de materiales que presentan únicamente el período de velocidad decreciente, el valor de la velocidad de secado máxima N_w se considera como el punto máximo de la curva.

La curva característica de secado se determinó a partir de las curvas de velocidad afectada por el fenómeno de encogimiento. Se puede notar en la Fig. 7 que las curvas normalizadas a 40, 50 y 60 °C no presentan un comportamiento similar e independiente de la temperatura; y por lo tanto, no existe curva característica de secado para la levadura cervecera.

Fig. 7 Curvas de velocidad de secado normalizadas.

Esto podría deberse en gran parte a que la levadura utilizada en cada uno de los experimentos, no presentaba uniformidad en sus propiedades físicas y/o reológicas, ya que esta es generalmente reutilizada hasta 4 ciclos de fermentación (Mendieta y Picado, 2002) lo que imposibilita su identificación e introduce un factor de variabilidad en los experimentos.

CONCLUSIONES

La levadura sometida al proceso de secado, presenta el fenómeno de encogimiento, típico para el secado de este tipo de material, mostrando un comportamiento casi isotrópico. Éste no depende de la temperatura, pero se ve influenciado por el contenido de humedad presente en las muestras. Por otra parte, afecta significativamente la velocidad de secado.

Las curvas de velocidad de secado de la levadura cervecera no presentan períodos de velocidad constante, ya que al igual que en otros materiales biológicos, la humedad ligada es predominante en comparación con la humedad superficial; y presenta solamente un periodo de velocidad decreciente. Por otra parte, no existe curva característica de secado para la levadura cervecera, ya que las curvas normalizadas no presentan un comportamiento similar e independiente de la temperatura.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi/SAREC), por el apoyo financiero brindado para la realización de este trabajo.

NOTACIÓN

A_s	Área superficial de secado	m^2
A_{s0}	Área superficial de secado inicial	m^2
D_{eff}	Coefficiente de difusión efectivo	$m^2 s^{-1}$
d	Coefficiente de encogimiento	-
f	Velocidad relativa de secado	-
G	Grosor a un tiempo dado de la muestra	m
G_0	Grosor inicial de la muestra	m
m_i	Masa de la muestra a tiempo t_i	kg
m_s	Masa de la muestra seca	kg
N_v	Velocidad de secado por unidad de área	$kg m^{-2} s^{-1}$
N_w	Velocidad de secado para el cuerpo saturado	$kg m^{-2} s^{-1}$
S_a	Encogimiento superficial	-
S_g	Encogimiento de grosor	-
S_v	Encogimiento volumétrico	-
t_s	Tiempo de secado	s
V	Volumen a un tiempo dado de la muestra a secar	m^3
V_0	Volumen inicial de la muestra sometida a secado	m^3
X	Humedad del sólido base seca	kg humedad kg^{-1} sólido seco
X_{cr}	Humedad crítica del sólido	kg

	base seca		humedad
			kg ⁻¹ sólido
			seco
X _h	Humedad del sólido base húmeda		kg
			humedad
			kg ⁻¹ sólido
			húmedo
X _o	Humedad inicial del sólido base seca		kg
			humedad
			kg ⁻¹ sólido
			seco
φ	Contenido de humedad característico		-

REFERENCIAS

Bellagha, S., E. Amami, A. Farhat y N. Kechaou (2002). *Drying Kinetics and Characteristic Drying Curve of Lightly Salted Sardine (Sardinella aurita)*. *Drying Technology*, Vol. 20, No. 07, pp. 1527-1538.

Gekas, V. e I. Lamberg (1991). *Determination of Diffusion Coefficients in Volume-Changing Systems—Application in the Case of Potato Drying*. *Journal of Food Engineering*, Vol. 14, No. 04, pp. 317-326.

Keey, R.B. (1978). *Introduction to Industrial Drying Operations*. Pergamon Press. Oxford, Great Britain.

McCabe, W.L., J.C. Smith y P. Harriott (2005). *Units Operations of Chemical Engineering*. 7th Edition. The McGraw-Hill Companies. New York, USA.

Mendieta, R. y A. Picado (2002). *Diseño Tecnológico de un Sistema Separador-Secador para su Utilización en la Recuperación de Cerveza Residual y Posterior Secado de la Levadura Sobrante*. Tesis de Ingeniero Químico. Universidad Nacional de Ingeniería, Managua, Nicaragua.

Moreira, R., A. Figueiredo y A. Sereno (2000). *Shrinkage of Apple Disks during Drying by Warm Air Convection and Freeze Drying*. *Drying Technology*, Vol. 18, No. 1-2, pp. 279-294.

Sjöholm, I. y V. Gekas (1995). *Apple Shrinkage upon Drying*. *Journal of Food Engineering*, Vol. 25, No. 01, pp. 123-130.

van Meel, D.A. (1958). *Adiabatic Convection Batch Drying with Recirculation of Air*. *Chemical Engineering Science*, Vol. 09, No. 01, pp. 36-44.

Apolinar Picado se graduó de Ingeniero Químico (*Summa cum laude*) en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en 2003. A partir del 2006, iniciará sus estudios de doctorado (PhD) en Ingeniería Química en el Real Instituto Tecnológico (KTH), Suecia, con financiamiento Asdi/SAREC. Su línea de investigación es modelación de secado multicomponente en sistemas de ciclo cerrado para retención de aroma. Investigador Adjunto, Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional de Ingeniería.

Rolando Mendieta se graduó de Ingeniero Químico en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en 2003. Actualmente es estudiante de Maestría (MSc) en Ingeniería Química con financiamiento Asdi/SAREC. Su área de investigación es Secado en Alimentos.